

Compreendendo matemática, estatística e noções de economia, através de um minicenso na escola Berezith Nascimento

Understanding mathematics, statistics and notions of economy, through a mini censuses at Berezith school Birth

Rafael Wylliams Oliveira Arcos¹

DOI: 10.5281/zenodo.12192899

Envio: maio/24 Aceite: junho/24

RESUMO

A preocupação deste estudo foi refletirmos sobre o Ensino da Estatística e Matemática na Educação Básica, mais precisamente na turma do 7º ano de Ensino Fundamental II, da Escola Estadual Professora Berezith Nascimento da Silva, no município de Itacoatiara/AM. Desta maneira o objetivo deste estudo é compreender os conceitos básicos de estatística e matemática, relacionando-os com o estudo do questionário básico de um minicenso, na turma do 7º ano da EE Berezith Nascimento. Metodologia, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo. Nossa proposta foi baseada na busca de metodologias para melhorar a compreensão dos conteúdos básicos de matemática, além de compreender estatística e de noções de economia ao longo desse projeto executado, nossa preocupação se deu após os testes diagnósticos de matemática, onde percebeu-se também a dificuldade de leitura e de lógica. Entende-se que a execução do projeto melhorou o desenvolvimento do aluno, despertando o interesse dos alunos, por conta da sua participação real nos questionários e comparações com situação financeira real do país, inflação, preços, poder de compra, e demais assuntos analisados por meio de gráficos e questionários que podemos trazer pra sala de aula nas aulas de matemática e estatística, e de noções de economia.

Palavras chaves: Estatística, Matemática, Economia, Censo, Ensino-Aprendizagem.

¹Mestre em Ciências da Educação, Universidad de La Integración de Las Américas, pós-graduação em Matemática Financeira e Estatística, Universidade Cândido Mendes, Licenciatura Plena em Matemática, Universidade do Estado do Amazonas, Email: rafaelwylliams@hotmail.com

ABSTRACT:

The concern of this study was to reflect on the Teaching of Statistics and Mathematics in Basic Education, more precisely in the 7th year class of Elementary School II, at Escola Estadual Professora Berezith Nascimento da Silva, in the municipality of Itacoatiara/AM. Therefore, the objective of this study is to understand the basic concepts of statistics and mathematics, relating them to the study of the basic questionnaire of a mini-census, in the 7th year class of EE Berezith Nascimento. Methodology, this is bibliographical and field research. Our proposal was based on the search for methodologies to improve the understanding of basic mathematics content, in addition to understanding statistics and notions of economics throughout this project, our concern arose after the diagnostic mathematics tests, where we also noticed the Difficulty with reading and logic. It is understood that the execution of the project improved student development, arousing students' interest, due to their real participation in questionnaires and comparisons with the country's real financial situation, inflation, prices, purchasing power, and other issues analyzed by through graphs and questionnaires that we can bring to the classroom in mathematics and statistics classes, and economics classes.

Key words: Statistics, Mathematics, Economics, Census, Teaching-Learning.

1. INTRODUÇÃO

A palavra censo vem do latim Census e quer dizer “conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, província, estado, nação”. O Censo Demográfico, que acontece no Brasil de dez em dez anos, realizado pelo IBGE, tem por objetivo contar os habitantes do Território Nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros (Metodologia do Censo Demográfico 2010).

A preocupação deste estudo é refletir o Ensino da Estatística e Matemática na Educação Básica, mais precisamente na turma do 7º ano de Ensino Fundamental II, da Escola Estadual Professora Berezith Nascimento da Silva, no município de Itacoatiara/AM.

A palavra Estatística permeia a vida dos cidadãos que acompanham o custo de vida, a inflação mensal, as tendências do mercado em relação a produtos e marcas etc., contudo, o significado desta palavra toma outra dimensão, quando se refere ao conjunto de procedimentos que auxilia a pesquisa científica e intervêm não apenas na rotina do cidadão comum, mas também as diversas áreas do conhecimento que lidam com a coleta e o tratamento de dados.

Nossa proposta está baseada em buscar metodologias para melhorar a compreensão dos conteúdos básicos de matemática, além de compreender estatística e de noções de economia ao longo desse projeto, nossa preocupação se deu após os testes diagnósticos de matemática, onde percebeu-se também a dificuldade de leitura e de lógica.

Entende-se que a execução do projeto pode melhorar o desenvolvimento do aluno, despertar o interesse dos alunos, por conta da sua participação real nos questionários e comparações com situação financeira real do país, inflação, preços, poder de compra, e demais assuntos analisados por meio de gráficos e questionários que podemos trazer pra sala de aula nas aulas de matemática e estatística, e de noções de economia.

Em todos os países, a Estatística constitui uma área relativamente recente no currículo de Matemática. Em Portugal, o seu surgimento como tema curricular remonta ao período da Matemática moderna, na década de 60 (Silva, 1964). Mais tarde, nos anos 70, foi introduzida no currículo do ensino secundário e, posteriormente, do ensino básico, mas sempre num lugar relativamente marginal.

No Brasil, foi introduzida nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), após 1997. Ainda hoje, os próprios professores não lhe parecem dar muita importância. Na verdade, um estudo realizado pela APM (1998) mostra que um número significativo de professores considera que este tema poderia ser reduzido na sua importância curricular no ensino secundário, e também, no ensino básico. Levando em conta a literatura existente, é possível perceber que os conteúdos específicos de Estatística, salvo exceções, não são ministrados com a devida importância que se deveria dar aos mesmos.

Entende-se a Estatística vai ser uma disciplina fundamental de apoio para ajudar no ensino-aprendizagem de matemática, pois conteúdos básicos de 7º ano como operações no conjunto dos números Inteiros, números decimais, análise de gráficos, proporção e outros serão trabalhados em estatística. Com o minicenso busca-se desenvolver o conhecimento do aluno da realidade social e econômica em que o aluno está inserido, fazer com que ele tenha noção da alta inflação, de como a sociedade se desenvolve no setor financeiro. Além de despertar o interesse pelas

aulas de matemática estudando conceitos básicos através da estatística e noções de economia.

Diante do exposto o objetivo deste estudo é compreender os conceitos básicos de estatística e matemática, relacionando-os com o estudo do questionário básico de um minicenso, na turma do 7º ano da EE Berezith Nascimento, e tem como objetivos Específicos: Realizar o levantamento de dados através do questionário básico completo para o censo na turma do 7º ano; buscar metodologias para compreensão e importância da estatística básica e matemática e estudar noções de economia, através de falas dos pesquisados; Apresentar os resultados obtidos na escola para a comunidade, por meio oficinas, seminários ou eventos de exposições científicas.

2. METODOLOGIA

O projeto busca a compreensão e o estudo da estatística, matemática, e noções de economia no ensino fundamental, por meio de análise e levantamento de dados, tabelas e gráficos, além de integrar diretamente a revisão dos conteúdos como números decimais, porcentagem e probabilidade e outros assuntos, através de um minicenso (questionário parecido com o do IBGE, tendo cautela com algumas perguntas e demais informações), na turma dos alunos do 7º ano, da EE Berezith Nascimento da Silva.

E ainda, compreensão do mercado financeiro (economia) por meio de notícias de jornais nacionais e regionais (internet, TV, rádio). O ponto de partida será a realização de reunião para apresentação do projeto, a qual contará com a presença da gestora e equipe pedagógica da escola, além dos alunos selecionados para participarem como bolsistas e seus responsáveis que serão informados a respeito dos dias semanais em que o projeto será realizado na referida escola.

Após a reunião inicial, o coordenador, juntamente com os bolsistas darão início ao levantamento bibliográfico como metodologia do censo (documento IBGE), organização do estudo. No terceiro momento será realizado o levantamento e coleta dos dados, através de questionários do censo, de aproximadamente 105 alunos da EE Berezith Nascimento (7º anos), do total de 420 alunos matriculados no turno vespertino.

Diante dos dados dessa pesquisa mixta, será exposto os dados resumidos, onde iremos realizar o estudo de medidas de tendência central, compreensão e apresentação dos resultados por meio das falas.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

A palavra censo vem do latim census e quer dizer conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, província, estado, nação. O Censo Demográfico, que acontece no Brasil de dez em dez anos, realizado pelo IBGE, tem por objetivo contar os habitantes do Território Nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros (Metodologia do Censo Demográfico 2010).

A preocupação deste estudo foi refletirmos sobre o Ensino da Estatística e Matemática na Educação Básica, mais precisamente na turma do 7º ano de Ensino Fundamental II, da Escola Estadual Professora Berezith Nascimento da Silva, no município de Itacoatiara/AM.

Sobre o conceito de Estatística, Santana e Cazorla (2020, p.2), destaca que:

Conforme a Base Nacional Comum Curricular-BNCC, os conceitos de Estatística estão contidos na Unidade Temática Probabilidade e Estatística, que é uma das cinco unidades da Matemática, juntamente com Números, Álgebra, Geometria e Grandezas e Medidas. As orientações para o ensino de conceitos estatísticos nesse nível escolar contemplam que “os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos

A palavra Estatística permeia a vida dos cidadãos que acompanham o custo de vida, a inflação mensal, as tendências do mercado em relação a produtos e marcas etc., contudo, o significado desta palavra toma outra dimensão, quando se refere ao conjunto de procedimentos que auxilia a pesquisa científica e intervêm não apenas na rotina do cidadão comum, mas também as diversas áreas do conhecimento que lidam com a coleta e o tratamento de dados.

Para Costa, Duque, Martins (2020), é importante que a estatística seja desenvolvida durante uma prática de sala de aula que permita o diálogo e a cooperação na resolução de questões, principalmente quando se trata de dados.

Para Santana e Cazorla (2020, p.3):

O ensino de Estatística em sala de aula pode ser desenvolvido como uma mera aplicação de fórmulas a um conjunto de dados que não possui sentido real, ou seja, números e categorias não conectados com situações ou com problemáticas colocadas a partir de um contexto real, o que levará a um ensino de fórmulas, entediante possivelmente pela quantidade de cálculos envolvidos e sem sentido, podendo frustrar a expectativa de aprendizagem.

Nossa proposta está baseada em buscar metodologias para melhorar a compreensão dos conteúdos básicos de matemática, além de compreender estatística e de noções de economia ao longo desse projeto, nossa preocupação se deu após os testes diagnósticos de matemática, onde percebeu-se também a dificuldade de leitura e de lógica.

Assim, segundo Santana e Cazorla (2020, p.3):

Outra possibilidade para o ensino de Estatística é que os dados sejam oriundos de um contexto real e que tenham sentido para os estudantes. Neste caso, nos referimos a um contexto real como um conjunto de condições que envolvam o comportamento social, cultural ou dos hábitos dos estudantes, dos professores ou de um certo grupo de pessoas envolvidas em uma dada situação, bem como, da observação ou experimentação de fenômenos da natureza. Essas possibilidades se configuram num cenário importante para o grupo de estudantes da turma ou da escola.

Desta maneira,, as atividades realizadas foram: reuniões, aplicação do questionário, análise dos resultados dos estudos, e dos resultados das aulas de estatística e apresentação dos resultados apresentação dos resultados pra comunidade escolar.

Assim, questionou-se para os participantes, houve resultados de melhoria da infraestrutura, ou seja, melhorias nas instalações físicas da sua instituição, tais como, laboratórios, equipamentos, etc? e a resposta foi: “Não”. Resposta de todos os participantes.

Sobre gerou publicações técnico-científicas? Realizou serviços especializados para a comunidade? Houve capacitação de recursos humanos? Houve difusão e divulgação da Tecnologia/Informação pesquisada? Houve Impacto Científico? Houve Impacto Tecnológico? Houve Impacto Ambiental? Houve Impacto Social? para todos esses questionamentos a resposta dos participantes foi “Não”.

Houve Impacto Econômico? e a resposta dos participantes foi “Sim”.

Sobre os benefícios do projeto, a escola beneficiou 33 famílias (sendo 33 bolsistas) a participação do projeto com bolsa, tem fator diferencial no estudo, no rendimento dos envolvidos e das famílias que são beneficiados a participação dos filhos nos respectivos projetos.

O resultado do projeto tem inovação tecnológica? O resultado do projeto (tecnologia gerada) pode ser repassado a terceiros? O resultado do projeto é passível de proteção (patentes, cultivares, direitos autorais, softwares, entre outros)? Houve relação da pesquisa com atividades de ensino e de extensão na sua instituição (Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária)? sobre esses questionamentos, a resposta dos participantes foi “Não”.

Houve durante a execução da pesquisa momentos de interação e integração com a sociedade civil? os participantes disseram que: “Sim”.

Qual o número estimado, direta e indiretamente, de pessoas que podem se beneficiar com os resultados da pesquisa? os participantes disseram que o projeto pode impactar 800 estudantes e sociedade civil.

A relação entre moradia e renda dos alunos da EE Berezith Nascimento foi evidenciada por dados estatísticos que revelam um impacto significativo nas condições de vida.

Santana e Cazorla (2020, p.10) diz que:

O professor orienta os estudantes para que reflitam sobre os resultados e, a partir dos gráficos, tabelas e medidas estatísticas, elaborem conclusões, bem como inferências oriundas desses resultados, possibilitando que o estudante faça uma análise crítica, se posicionando a respeito do problema de investigação posto ou a respeito da temática abordada.

Assim, estudantes e sociedade civil, a compreensão da realidade social mostrada nesse projeto, tem por objetivo não tecer julgamentos aos envolvidos, mas sim a associação dos resultados com matemática e estatística. Desta maneira, “cabe a cada professor observar a turma e encontrar a melhor forma de articular o currículo com o desenvolvimento de capacidades fundamentais aos alunos para a vida em sociedade e em contexto real” (Costa; Duque; Martins, 2020).

Nesse sentido, no ano de 2022, o resultado do nosso projeto levantou informações sobre IMC, e detectamos vários alunos desnutridos, porém não foi feito nada com os resultados apresentados.

Entende-se que a execução do projeto pode melhorar o desenvolvimento do aluno, despertar o interesse dos alunos, por conta da sua participação real nos questionários e comparações com situação financeira real do país, inflação, preços, poder de compra, e demais assuntos analisados através dos questionários que podemos trazer pra sala de aula nas aulas de matemática e estatística, e de noções de economia.

4. CONCLUSÕES

Com base em análises matemáticas, observa-se que a alocação insuficiente de recursos para moradia pode comprometer o desempenho acadêmico, acentuando as disparidades socioeconômicas. Essa interconexão ressalta a necessidade de políticas que abordem tanto a moradia acessível quanto a promoção de oportunidades econômicas para garantir um ambiente propício ao desenvolvimento educacional.

Por fim, entende-se o projeto como benefício das práticas curriculares educacionais nas disciplinas de matemática e estatística, e noções de economia, bem como a interação entre escola e comunidade escolar na sua participação, apoio, compreensão dos resultados positivos na vida escolar de cada envolvido.

REFERÊNCIAS

COSTA, Sofia Laura; DUQUE, Isabel; MARTINS, Fernando. RECICLAGEM E LITERACIA ESTATÍSTICA. **APEduC Revista-Investigação e Práticas em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia**, v. 1, n. 1, p. 129-141, 2020.

DA SILVA CAMPOS, Elza; MUNHOZ FILHO, EE Miguel. **Matemática na Economia**.2010.

FERNANDES, José António. **'Ensino e aprendizagem da Estatística: Realidades e desafios.'** (2009).

RIBEIRO, Sónia Alexandra. **O Ensino da Estatística no 7.º ano de escolaridade: Caracterização e dificuldades sentidas pelos professores**. 2006. Tese de Doutorado.

SANTANA, Eurivalda Ribeiro dos Santos; CAZORLA, Irene Maurício. O Ciclo Investigativo no ensino de conceitos estatísticos. **Revemop**, v. 2, p. e202018-e202018, 2020.

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE Metodologia do Censo Demográfico 2010 2ª Edição.